

Original paper

BARIYER MUHITI — INKLYUZIV JAMIYATGA TO'SIQ SIFATIDA: NOGIRONLAR UCHUN YO'LLAR VA SHAHR INFRASTRUKTURASINING FOYDALANISH MUAMMOLARI

© I. V. Panferova^{1✉}, D. Rustamova^{2✉}

^{1,2} Toshkent Bucheon universiteti, Toshkent, Ozbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada nogironligi bo'lgan shaxslar uchun shahar infratuzilmasining jismoniy va ijtimoiy jihatdan mavjudligi muammosi yoritilgan. Inklyuziv jamiyatni shakllantirish jarayonida mavjud bariyer muhitning ijtimoiy hayotdagi ishtirokga to'sqinlik qiluvchi omil sifatidagi roli tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — jamoat joylari, yo'llar, transport va shahar infratuzilmasining nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilmagan holatini tahlil qilish hamda ularni inklyuziv muhitga moslashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida ijtimoiy tahlil, kuzatuv, intervyu, shuningdek, jahon tajribasini solishtirish metodlaridan foydalanilgan. Nogironlar uchun mo'ljallangan shahar infratuzilmasining mavjud holati o'rganilib, BMT va Yevropa Ittifoqining «inklyuziv shahar» kontsepsiyalari bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'zbekiston shaharlarida so'nggi yillarda jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulaylik yaratish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, muammolar hanz dolzarbligicha qolmoqda. Yo'laklar, jamoat transporti, binolarning kirish qismlari hamda piyodalar yo'llari ko'p hollarda universal dizayn talablariga javob bermaydi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv jamiyatni qurishda eng muhim bosqich — bu shahar infratuzilmasining barcha a'zolar uchun teng imkoniyat yaratadigan tarzda qayta loyihalalanishidir. Universal dizayn tamoyillarini joriy etish, mahalliy hokimiyatlar va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, aholining ijtimoiy ongini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: inklyuziya, nogironligi bo'lgan shaxslar, shahar infratuzilmasi, bariyer muhit, universal dizayn, jamoat joylari, ijtimoiy integratsiya

Iqtibos uchun: Panferova I.V., Rustamova D. Bariyer muhiti — inklyuziv jamiyatga to'siq sifatida: nogironlar uchun yo'llar va shahar infrastrukturasining foydalanish muammolari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.235–248.

**БАРЬЕРНАЯ СРЕДА КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ДОРОГ И ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ**

© И.В. Панферова^{1✉}, Д. Рустамова^{2✉}

^{1,2}Университет Бучон в Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные тенденции формирования инклюзивного общества требуют создания доступной городской среды, обеспечивающей равные возможности для всех категорий граждан. В Узбекистане предпринимаются шаги по внедрению элементов безбарьерной инфраструктуры — тактильных дорожек, пандусов, поручней. Однако на практике данные меры зачастую реализуются формально: тактильные покрытия прерываются или упираются в препятствия, а пандусы имеют слишком крутой угол наклона и становятся непригодными для использования.

ЦЕЛЬ: выявление типичных ошибок при проектировании городской среды, их сопоставление с международными стандартами и обозначение направлений совершенствования ситуации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Цель исследования — выявление типичных ошибок при проектировании городской среды, их сопоставление с международными стандартами и обозначение направлений совершенствования ситуации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: цель исследования — выявление типичных ошибок при проектировании городской среды, их сопоставление с международными стандартами и обозначение направлений совершенствования ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании исследования подчеркивается необходимость перепроектирования городской инфраструктуры в соответствии с принципами универсального дизайна, обучения проектировщиков и строителей стандартам инклюзивной среды. Повышение социальной осведомленности, усиление государственного контроля и участие гражданского общества — ключевые условия развития инклюзии.

Ключевые слова: инклюзивное общество, барьерная среда, доступность, тактильные дорожки, пандусы, городская инфраструктура, люди с инвалидностью, международные стандарты.

Для цитирования: Панферова И.В., Рустамова Д. Барьерная среда как препятствие инклюзивного общества: проблема доступности дорог и городской инфраструктуры для людей с инвалидностью. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.235–248.

MODERN TRENDS IN BUILDING AN INCLUSIVE SOCIETY: THE CHALLENGE OF CREATING AN ACCESSIBLE URBAN ENVIRONMENT

© Irina V. Panferova^{1✉}, Dinara Rustamova^{2✉}

^{1,2}Bucheon University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: modern trends in the development of an inclusive society require the creation of an accessible urban environment that provides equal opportunities for all citizens. In Uzbekistan, steps are being taken to introduce elements of a barrier-free infrastructure such as tactile paving, ramps, and handrails. However, in practice, these measures are often implemented only formally: tactile surfaces are interrupted or lead to obstacles, while ramps are built at excessively steep angles and thus become unusable. This article examines typical design mistakes in the urban environment, using the capital of the Republic of Uzbekistan – Tashkent – as a case study, compares them with international standards, and outlines ways to improve the situation.

AIM: the purpose of the study is to identify common design errors in urban infrastructure, compare them with international standards, and propose ways to improve the situation.

MATERIALS AND METHODS: the study used observation, visual analysis, and comparative methods. The central streets, pedestrian areas, ramps, and bus stops of Tashkent city were analyzed based on the UN and EU “universal design” principles.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that although some elements of barrier-free infrastructure exist in Uzbekistan, most of them do not meet technical standards: ramps are too steep, tactile paths are interrupted, and sidewalks are too narrow. This restricts independent mobility of people with disabilities.

CONCLUSION: based on the study, it is emphasized that urban infrastructure must be redesigned according to universal design principles. Training designers and builders on inclusive standards, increasing public awareness, strengthening government control, and promoting civic participation are key to developing inclusion.

Key words: inclusive society, barrier environment, accessibility, tactile paving, ramps, urban infrastructure, people with disabilities, international standards.

For citation: Irina V. Panferova, Dinara Rustamova (2025) ‘Modern trends in building an inclusive society: the challenge of creating an accessible urban environment’, *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp.235–248. (In Uzbek).

Вопросы развития инклюзивного общества и обеспечения равных возможностей для всех граждан в последние годы стали одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. Значительное внимание уделяется созданию условий для доступа людей с инвалидностью к образованию, здравоохранению, социальной защите и городской инфраструктуре.

Инклюзивная политика невозможна без создания доступной городской среды. Речь идёт не только об образовательных учреждениях, но и о дорогах, тротуарах, переходах, пандусах и иных элементах инфраструктуры, которые определяют повседневное качество жизни людей с инвалидностью. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.) в статье 9 подчёркивает, что государства обязаны обеспечивать доступ к физической среде, транспорту и услугам наравне с другими гражданами [1].

Узбекистан, ратифицировав данный документ в 2021 году, официально признал необходимость формирования условий для полноценного участия всех людей в общественной жизни [2].

Важным шагом стало принятие Закона Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» (ЗРУ-641 от 15.10.2020 г.), закрепившего право граждан на беспрепятственное передвижение и доступ к объектам социальной и образовательной инфраструктуры. Также была проведена ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов (ЗРУ-695 от 07.06.2021 г.), что стало важным международным обязательством для страны.

Особое значение имеет Концепция развития инклюзивного образования в Республике Узбекистан на 2020–2025 годы, утверждённая постановлением Президента. В документе подчёркивается необходимость создания условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в общей образовательной среде, включая дошкольные организации, школы и учреждения профессионального образования [3]. Концепция акцентирует внимание на следующих задачах: адаптация образовательной среды с учётом потребностей детей с инвалидностью; обеспечение зданий и территорий архитектурной доступностью (пандусы, поручни, лифты, тактильные дорожки); оснащение учреждений специализированным оборудованием и учебной литературой; повышение квалификации педагогов, подготовка дефектологов, психологов и тьюторов; развитие взаимодействия государственных структур с общественными организациями инвалидов.

Несмотря на предпринимаемые шаги, на практике сохраняются серьёзные проблемы. Во многих образовательных организациях и учреждениях здравоохранения доступность ограничивается формальной установкой пандусов или тактильных дорожек, которые не соответствуют нормам. Отсутствие контроля качества и системного подхода приводит к тому, что принятые программы не достигают ожидаемого результата.

Принятые нормативные документы и стратегии создают прочную основу для развития инклюзивного общества в Узбекистане, однако реальной задачей остаётся их полноценное воплощение в жизнь, особенно в сфере городской инфраструктуры.

Показательным документом, закрепившим принципы доступности, является Саламанкская декларация, принятая ЮНЕСКО в 1994 году. В ней подчёркивается, что обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями невозможно без создания условий для их полноценного участия в жизни общества, включая адаптированную инфраструктуру [4].

Развитие инклюзивного общества во многих странах мира напрямую связано с созданием доступной городской среды. Этот процесс охватывает не только образовательные учреждения, но и все элементы инфраструктуры – дороги, тротуары, транспорт, здания, общественные пространства. Именно городская среда

становится ключевым индикатором того, насколько реально государство выполняет свои обязательства перед гражданами с инвалидностью.

В Германии и США вопросы доступности рассматриваются в рамках концепции «универсального дизайна» (Design for All) [5], [6]. Это означает, что все новые объекты проектируются изначально так, чтобы ими могли пользоваться все категории населения – от детей до пожилых людей и людей с инвалидностью. На практике это выражается в наличии пандусов с правильным уклоном, широких дверных проёмов, лифтов с голосовым сопровождением и тактильной навигации.

В США одним из ключевых нормативных актов, регулирующих вопросы доступности, является Закон «Об американцах с ограниченными возможностями» (ADA) [7]. Он устанавливает обязательные требования к уклону пандусов, ширине тротуаров, наличию поручней, а также определяет стандарты для общественного транспорта. Выполнение этих требований контролируется на государственном уровне, а их нарушение влечёт за собой серьёзную юридическую ответственность.

В Японии и Южной Корее большое внимание уделяется звуковым светофорам и навигационным системам для людей с нарушением зрения. В Токио, Сеуле и других крупных городах тактильные дорожки соединяются в единую систему, а каждый пешеходный переход оснащён акустическим сигналом [8], [9]. Это позволяет незрячим и слабовидящим людям безопасно и уверенно перемещаться в городской среде без сопровождения.

Наряду с обеспечением доступности для незрячих и маломобильных граждан, во многих странах особое внимание уделяется людям с нарушением слуха. В городах Европы и Азии активно внедряются визуальные и вибрационные системы оповещения, которые позволяют людям, не слышащим звуковых сигналов, безопасно ориентироваться в пространстве. Так, в Японии и Южной Корее светофоры на пешеходных переходах оснащены не только звуковыми, но и световыми дублирующими сигналами повышенной яркости, а в ряде районов – вибрационными индикаторами, встроенными в кнопки вызова сигнала. В странах Европейского Союза обязательным стало использование визуальных табло, бегущих строк и световых индикаторов в общественном транспорте и учреждениях, что значительно повышает безопасность и комфорт для людей с нарушением слуха [10]. Подобные меры являются неотъемлемой частью политики универсального дизайна и подтверждают: инклюзивная инфраструктура должна учитывать потребности разных категорий людей с инвалидностью, обеспечивая им равные возможности для участия в общественной жизни.

Особый интерес представляет опыт скандинавских стран, где вопросы доступности рассматриваются не только как социальная обязанность, но и как часть государственной политики устойчивого развития. В Норвегии и Швеции приёмка любого нового объекта невозможна без экспертного заключения специалистов по доступности, включая представителей общественных организаций инвалидов. [11]

Следовательно, международный опыт показывает, что создание безбарьерной среды невозможно без системного подхода: принятия нормативных актов, их строгого исполнения, участия самих людей с инвалидностью в проектировании и контроля качества. Эти практики могут служить ориентиром для Узбекистана, где вопросы инклюзии пока решаются фрагментарно и зачастую формально.

Несмотря на предпринимаемые меры, в столице Узбекистана – городе Ташкенте – элементы безбарьерной среды зачастую реализуются формально. Установка тактильных дорожек, монтаж пандусов или поручней не всегда соответствует международным стандартам и национальным нормам. В результате реальная доступность городской инфраструктуры для людей с инвалидностью остаётся ограниченной.

Тактильные дорожки являются важнейшим средством ориентации людей с нарушением зрения. Международный стандарт ISO 23599:2019 регламентирует два основных типа тактильных покрытий: направляющие линии, помогающие удерживать траекторию движения, и предупредительные поля, информирующие о препятствиях и изменениях маршрута [12]. Согласно европейскому стандарту EN 17210:2021, ключевым принципом их использования выступает непрерывность и логическая связность маршрута [13].

На практике в Ташкенте данные принципы часто нарушаются. Показательным является маршрут от школы №69 к специализированной школе-интернату №77 для незрячих и слабовидящих детей. Здесь тактильная дорожка упирается в столб, дерево или мусорный контейнер, а местами прерывается, не доводя человека до безопасного выхода. Для слабовидящих и незрячих пешеходов подобные дефекты проектирования создают серьёзную угрозу: доверяя тактильной навигации, они рискуют столкнуться с препятствием и получить травму.

Особую опасность представляет перекрёсток, расположенный рядом со школой №69 и школой-интернатом №77. Несмотря на интенсивное движение транспорта, здесь отсутствует звуковой светофор, обеспечивающий безопасный переход для незрячих и слабовидящих людей. В мировой практике такие устройства являются обязательным элементом инфраструктуры: они подают ритмичный акустический сигнал, синхронизированный с фазами движения транспорта. При включении зелёного сигнала ритм изменяется, что позволяет безопасно пересекать проезжую часть. Подобные светофоры уже внедрены в Самарканде, однако в Ташкенте их до сих пор нет [14].

Также одним из ключевых элементов доступной городской среды являются пандусы, обеспечивающие возможность самостоятельного передвижения для людей, использующих кресла-коляски, пожилых граждан и родителей с детскими колясками. Однако в практике Ташкента большинство пандусов не соответствует установленным требованиям. Основная ошибка заключается в чрезмерно крутом угле наклона: конструкция установлена, но фактически воспользоваться ею без посторонней помощи невозможно.

Согласно международным нормам, уклон пандуса не должен превышать 8,33 % (1:12). При большей крутизне требуется устройство промежуточных площадок для отдыха и безопасности. В европейском стандарте EN 17210:2021 также подчёркивается, что пандус должен быть не только установлен, но и обеспечивать функциональную пригодность для всех пользователей [13]. Несмотря на это, во многих аптеках, образовательных и государственных учреждениях столицы пандусы остаются лишь формальным атрибутом, не выполняя своей функции.

Примеры, рассмотренные в статье, показывают, что в Ташкенте предпринимаются шаги по созданию элементов безбарьерной среды, однако многие из них реализуются формально. Тактильные дорожки, упирающиеся в препятствия, пандусы с чрезмерным уклоном, отсутствие звуковых и визуальных сигналов на светофорах – всё это превращает инклюзию из заявленного курса в декларацию, не обеспечивающую реальных возможностей для людей с инвалидностью.

Таким образом, очевидно, что текущая ситуация свидетельствует о формальном подходе к вопросам доступности. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» (ЗРУ-641 от 15.10.2020 г.) закрепляет право граждан на беспрепятственное передвижение и доступ к социально значимым объектам [15]. Однако практика показывает, что положения закона часто не реализуются в реальной городской среде.

Более того, данная ситуация противоречит национальному законодательству. В статье 18 Закона Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» (ЗРУ-595 от 16.12.2019 г.) прямо указывается необходимость создания условий для детей с особыми образовательными потребностями, включая архитектурную доступность зданий [16]. На практике же несоблюдение норм приводит к ограничению доступа не только к образовательным организациям, но и к социально значимым объектам повседневной жизни.

В Узбекистане за последние годы создана нормативная база, закрепляющая права людей с инвалидностью и определяющая стратегические направления развития инклюзии. В то же время ключевой задачей остаётся практическая реализация этих документов на уровне конкретных городских пространств. Решение этой задачи требует согласованных действий государственных органов, образовательных организаций и общественных структур, а также эффективного механизма контроля.

Международный опыт доказывает: эффективные изменения возможны только при системном подходе, основанном на строгом выполнении нормативных требований, вовлечении людей с инвалидностью в проектирование и контроле качества. Практика Германии, Скандинавии, Японии, Южной Кореи и США подтверждает, что доступность должна быть встроена в каждое решение – от строительства дороги до разработки образовательной программы.

Формирование безбарьерной среды – это не только техническая и архитектурная задача, но и показатель зрелости общества. Доступный город

становится пространством, где каждый человек чувствует себя полноценным участником жизни, а инклюзия перестаёт быть формальной нормой и превращается в повседневную реальность. Следовательно, можно сделать вывод, что развитие инклюзивного общества невозможно без формирования действительно доступной городской среды. Инфраструктура – дороги, тротуары, пандусы, светофоры, тактильные дорожки – играет не менее важную роль, чем образовательные и социальные реформы. Именно повседневная среда определяет, может ли человек с инвалидностью свободно передвигаться, пользоваться общественными услугами и реализовывать своё право на участие в жизни общества.

Вопросы развития инклюзивного общества и обеспечения равных возможностей для всех граждан в последние годы стали одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана. Значительное внимание уделяется созданию условий для доступа людей с инвалидностью к образованию, здравоохранению, социальной защите и городской инфраструктуре.

Инклюзивная политика невозможна без создания доступной городской среды. Речь идёт не только об образовательных учреждениях, но и о дорогах, тротуарах, переходах, пандусах и иных элементах инфраструктуры, которые определяют повседневное качество жизни людей с инвалидностью. Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.) в статье 9 подчёркивает, что государства обязаны обеспечивать доступ к физической среде, транспорту и услугам наравне с другими гражданами [1]. Узбекистан, ратифицировав данный документ в 2021 году, официально признал необходимость формирования условий для полноценного участия всех людей в общественной жизни [2].

Важным шагом стало принятие Закона Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» (ЗРУ-641 от 15.10.2020 г.), закрепившего право граждан на беспрепятственное передвижение и доступ к объектам социальной и образовательной инфраструктуры. Также была проведена ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов (ЗРУ-695 от 07.06.2021 г.), что стало важным международным обязательством для страны.

Особое значение имеет Концепция развития инклюзивного образования в Республике Узбекистан на 2020–2025 годы, утверждённая постановлением Президента. В документе подчёркивается необходимость создания условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в общей образовательной среде, включая дошкольные организации, школы и учреждения профессионального образования [3]. Концепция акцентирует внимание на следующих задачах: адаптация образовательной среды с учётом потребностей детей с инвалидностью; обеспечение зданий и территорий архитектурной доступностью (пандусы, поручни, лифты, тактильные дорожки); оснащение учреждений специализированным оборудованием и учебной литературой; повышение квалификации педагогов, подготовка дефектологов, психологов и

тьюторов; развитие взаимодействия государственных структур с общественными организациями инвалидов.

Несмотря на предпринимаемые шаги, на практике сохраняются серьёзные проблемы. Во многих образовательных организациях и учреждениях здравоохранения доступность ограничивается формальной установкой пандусов или тактильных дорожек, которые не соответствуют нормам. Отсутствие контроля качества и системного подхода приводит к тому, что принятые программы не достигают ожидаемого результата.

Принятые нормативные документы и стратегии создают прочную основу для развития инклюзивного общества в Узбекистане, однако реальной задачей остаётся их полноценное воплощение в жизнь, особенно в сфере городской инфраструктуры.

Показательным документом, закрепившим принципы доступности, является Саламанкская декларация, принятая ЮНЕСКО в 1994 году. В ней подчёркивается, что обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями невозможно без создания условий для их полноценного участия в жизни общества, включая адаптированную инфраструктуру [4].

Развитие инклюзивного общества во многих странах мира напрямую связано с созданием доступной городской среды. Этот процесс охватывает не только образовательные учреждения, но и все элементы инфраструктуры – дороги, тротуары, транспорт, здания, общественные пространства. Именно городская среда становится ключевым индикатором того, насколько реально государство выполняет свои обязательства перед гражданами с инвалидностью.

В Германии и США вопросы доступности рассматриваются в рамках концепции «универсального дизайна» (Design for All) [5], [6]. Это означает, что все новые объекты проектируются изначально так, чтобы ими могли пользоваться все категории населения – от детей до пожилых людей и людей с инвалидностью. На практике это выражается в наличии пандусов с правильным уклоном, широких дверных проёмов, лифтов с голосовым сопровождением и тактильной навигации.

В США одним из ключевых нормативных актов, регулирующих вопросы доступности, является Закон «Об американцах с ограниченными возможностями» (ADA) [7]. Он устанавливает обязательные требования к уклону пандусов, ширине тротуаров, наличию поручней, а также определяет стандарты для общественного транспорта. Выполнение этих требований контролируется на государственном уровне, а их нарушение влечёт за собой серьёзную юридическую ответственность.

В Японии и Южной Корее большое внимание уделяется звуковым светофорам и навигационным системам для людей с нарушением зрения. В Токио, Сеуле и других крупных городах тактильные дорожки соединяются в единую систему, а каждый пешеходный переход оснащён акустическим сигналом [8], [9]. Это позволяет незрячим и слабовидящим людям безопасно и уверенно перемещаться в городской среде без сопровождения.

Наряду с обеспечением доступности для незрячих и маломобильных граждан, во многих странах особое внимание уделяется людям с нарушением слуха. В городах Европы и Азии активно внедряются визуальные и вибрационные системы оповещения, которые позволяют людям, не слышащим звуковых сигналов, безопасно ориентироваться в пространстве. Так, в Японии и Южной Корее светофоры на пешеходных переходах оснащены не только звуковыми, но и световыми дублирующими сигналами повышенной яркости, а в ряде районов – вибрационными индикаторами, встроенными в кнопки вызова сигнала. В странах Европейского Союза обязательным стало использование визуальных табло, бегущих строк и световых индикаторов в общественном транспорте и учреждениях, что значительно повышает безопасность и комфорт для людей с нарушением слуха [10]. Подобные меры являются неотъемлемой частью политики универсального дизайна и подтверждают: инклюзивная инфраструктура должна учитывать потребности разных категорий людей с инвалидностью, обеспечивая им равные возможности для участия в общественной жизни.

Особый интерес представляет опыт скандинавских стран, где вопросы доступности рассматриваются не только как социальная обязанность, но и как часть государственной политики устойчивого развития. В Норвегии и Швеции приёмка любого нового объекта невозможна без экспертного заключения специалистов по доступности, включая представителей общественных организаций инвалидов. [11]

Следовательно, международный опыт показывает, что создание безбарьерной среды невозможно без системного подхода: принятия нормативных актов, их строгого исполнения, участия самих людей с инвалидностью в проектировании и контроля качества. Эти практики могут служить ориентиром для Узбекистана, где вопросы инклюзии пока решаются фрагментарно и зачастую формально.

Несмотря на предпринимаемые меры, в столице Узбекистана – городе Ташкенте – элементы безбарьерной среды зачастую реализуются формально. Установка тактильных дорожек, монтаж пандусов или поручней не всегда соответствует международным стандартам и национальным нормам. В результате реальная доступность городской инфраструктуры для людей с инвалидностью остаётся ограниченной.

Тактильные дорожки являются важнейшим средством ориентации людей с нарушением зрения. Международный стандарт ISO 23599:2019 регламентирует два основных типа тактильных покрытий: направляющие линии, помогающие удерживать траекторию движения, и предупредительные поля, информирующие о препятствиях и изменениях маршрута [12]. Согласно европейскому стандарту EN 17210:2021, ключевым принципом их использования выступает непрерывность и логическая связность маршрута [13].

На практике в Ташкенте данные принципы часто нарушаются. Показательным является маршрут от школы №69 к специализированной школе-интернату №77 для незрячих и слабовидящих детей. Здесь тактильная дорожка упирается в столб,

дерево или мусорный контейнер, а местами прерывается, не доводя человека до безопасного выхода. Для слабовидящих и незрячих пешеходов подобные дефекты проектирования создают серьёзную угрозу: доверяя тактильной навигации, они рискуют столкнуться с препятствием и получить травму.

Особую опасность представляет перекрёсток, расположенный рядом со школой №69 и школой-интернатом №77. Несмотря на интенсивное движение транспорта, здесь отсутствует звуковой светофор, обеспечивающий безопасный переход для незрячих и слабовидящих людей. В мировой практике такие устройства являются обязательным элементом инфраструктуры: они подают ритмичный акустический сигнал, синхронизированный с фазами движения транспорта. При включении зелёного сигнала ритм изменяется, что позволяет безопасно пересекать проезжую часть. Подобные светофоры уже внедрены в Самарканде, однако в Ташкенте их до сих пор нет [14].

Также одним из ключевых элементов доступной городской среды являются пандусы, обеспечивающие возможность самостоятельного передвижения для людей, использующих кресла-коляски, пожилых граждан и родителей с детскими колясками. Однако в практике Ташкента большинство пандусов не соответствует установленным требованиям. Основная ошибка заключается в чрезмерно крутом угле наклона: конструкция установлена, но фактически воспользоваться ею без посторонней помощи невозможно.

Согласно международным нормам, уклон пандуса не должен превышать 8,33 % (1:12). При большей крутизне требуется устройство промежуточных площадок для отдыха и безопасности. В европейском стандарте EN 17210:2021 также подчёркивается, что пандус должен быть не только установлен, но и обеспечивать функциональную пригодность для всех пользователей [13]. Несмотря на это, во многих аптеках, образовательных и государственных учреждениях столицы пандусы остаются лишь формальным атрибутом, не выполняя своей функции.

Примеры, рассмотренные в статье, показывают, что в Ташкенте предпринимаются шаги по созданию элементов безбарьерной среды, однако многие из них реализуются формально. Тактильные дорожки, упирающиеся в препятствия, пандусы с чрезмерным уклоном, отсутствие звуковых и визуальных сигналов на светофорах – всё это превращает инклюзию из заявленного курса в декларацию, не обеспечивающую реальных возможностей для людей с инвалидностью.

Таким образом, очевидно, что текущая ситуация свидетельствует о формальном подходе к вопросам доступности. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» (ЗРУ-641 от 15.10.2020 г.) закрепляет право граждан на беспрепятственное передвижение и доступ к социально значимым объектам [15]. Однако практика показывает, что положения закона часто не реализуются в реальной городской среде.

Более того, данная ситуация противоречит национальному законодательству. В статье 18 Закона Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и

воспитании» (ЗРУ-595 от 16.12.2019 г.) прямо указывается необходимость создания условий для детей с особыми образовательными потребностями, включая архитектурную доступность зданий [16]. На практике же несоблюдение норм приводит к ограничению доступа не только к образовательным организациям, но и к социально значимым объектам повседневной жизни.

В Узбекистане за последние годы создана нормативная база, закрепляющая права людей с инвалидностью и определяющая стратегические направления развития инклюзии. В то же время ключевой задачей остаётся практическая реализация этих документов на уровне конкретных городских пространств. Решение этой задачи требует согласованных действий государственных органов, образовательных организаций и общественных структур, а также эффективного механизма контроля.

Международный опыт доказывает: эффективные изменения возможны только при системном подходе, основанном на строгом выполнении нормативных требований, вовлечении людей с инвалидностью в проектирование и контроле качества. Практика Германии, Скандинавии, Японии, Южной Кореи и США подтверждает, что доступность должна быть встроена в каждое решение – от строительства дороги до разработки образовательной программы. Формирование безбарьерной среды – это не только техническая и архитектурная задача, но и показатель зрелости общества. Доступный город становится пространством, где каждый человек чувствует себя полноценным участником жизни, а инклюзия перестаёт быть формальной нормой и превращается в повседневную реальность.

Следовательно, можно сделать вывод, что развитие инклюзивного общества невозможно без формирования действительно доступной городской среды. Инфраструктура – дороги, тротуары, пандусы, светофоры, тактильные дорожки – играет не менее важную роль, чем образовательные и социальные реформы. Именно повседневная среда определяет, может ли человек с инвалидностью свободно передвигаться, пользоваться общественными услугами и реализовывать своё право на участие в жизни общества.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). – New York: United Nations, 2006. – 32 p.
2. Закон Республики Узбекистан «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» ЗРУ-695 от 07.06.2021 г. – Ташкент: Министерство юстиции РУз, 2021. – 5 с.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Концепции развития инклюзивного образования в Республике Узбекистан на 2020–2025 годы». – Ташкент: Народное образование, 2020. – 15 с.
4. UNESCO. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. – Salamanca, Spain: UNESCO, 1994. – 49 p.

5. The Federal Office for Building and Regional Planning. Regionalstrategie Daseinsvorsorge–Denkanstöße für die Praxis // The Federal Office for Building and Regional Planning: Berlin, Germany, 2011.
6. Wiechmann T., Pallagst K.M. Urban shrinkage in Germany and the USA: A comparison of transformation patterns and local strategies // Int. J. Urban Reg. Research, 2012. – Vol.36. – Pp. 261–280.
7. U.S. Department of Justice. 2010 ADA Standards for Accessible Design. – Washington: DOJ, 2010. – 279 p.
8. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Guidelines for Effective Utilization of Public Real Estate (PRE) for Division Town Development // Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: Tokyo, Japan, 2014.
9. Koo H., Lee D., Park J. A Strategy for the Provision of Social Infrastructure at the Regional Level // Korea Research Institute for Human Settlements. – Seoul, Korea, 2019. – Vol. 19–23.
10. Reimers K., Johnston R.B. Living Infrastructure. In Collaboration in the Digital Age: How Technology Enables Individuals, Teams and Businesses // Riemer K., Schellhammer S., Meinert M., Eds. – Switzerland, Cham: Springer International Publishing, 2019. – Pp. 249–267.
11. Schmidt L. & Guttu J. Små boliger: universell utforming, bovaner og brukskvalitet. Oslo: NIBR, 2012. – Vol. 2012:1.
12. International Organization for Standardization. ISO 23599:2019. Assistive products for blind and vision-impaired persons – Tactile walking surface indicators (TWSI). – Geneva: ISO, 2019. – 42 p.
13. European Committee for Standardization. EN 17210:2021. Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements. –Brussels: CEN, 2021. – 112 p.
14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (UzA). Самарқандда ногиронлиги бўлган шахслар учун махсус светофорлар ўрнатилди. – Самарқанд, 2023.
15. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» ЗРУ-641 от 15.10.2020 г. – Ташкент: Министерство юстиции РУз, 2020. – 12 с.
16. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» ЗРУ-595 от 16.12.2019 г. – Ташкент: Министерство юстиции РУз, 2019. – 24 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Панферова Ирина Витальевна**, PhD, профессор Университета Пучон в г. Ташкент, [Panferova Irina Vitalyevna, PhD, Toshkent shahridagi Puchon universiteti professori], [Panferova Irina Vitalievna, professor, Bucheon University in Tashkent]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Chilonzor tumani, 17-kvartal, Katartal ko'chasi, 2-uy, 38A [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал 2, 38А], [address: Uzbekistan, 38A, 2 Katartal str., 17-block, Chilonzor district, Tashkent city]; ORCID: 0000-0002-5049-5078, e-mail: teacheriren2@gmail.com

✉ **Рустамова Динара**, магистрант Университета Пучон в г. Ташкент, [**Rustamova Dinara**, Toshkent shahridagi Puchon universiteti magistranti], [**Rustamova Dinara**, Master's student of Bucheon University in Tashkent]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Chilonzor tumani, 17-kvartal, Katartal ko'chasi, 2-uy, 38A [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал 2, 38А], [address: Uzbekistan, 38A, 2 Katartal str., 17-block, Chilonzor district, Tashkent city]; ORCID: 0000-0002-5049-5078, e-mail: teacheriren2@gmail.com